

PHILOSOPHICAL SCIENCES

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MORAL RESPONSIBILITY

Kozubaev O.

*Doctor of philosophical science, professor National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic Institute of Philosophy named after A. Altmishbaev
Bishkek c., Chui Avenue, 265a*

Karabukaev K.

*Doctor of Philosophy Sciences National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic Institute of Philosophy named after A. Altmishbaev
Bishkek c., Chui Avenue, 265a*

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МОРАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Козубаев О.

*доктор философских наук, профессор
Национальная академия наук Кыргызской Республики
Институт философии им. академика А.Алтымышбаева*

Карабукаев К.

*доктор философских наук
Национальная академия наук Кыргызской Республики
Институт философии им. академика А.Алтымышбаева*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18841668>

Abstract

The purpose of this article is to analyze the fundamental concepts of moral responsibility, which are fundamental philosophical concepts that deeply reflect human nature. The foundation for studying moral responsibility issues is the fundamental difference between humans and AI in making intelligent decisions. The cornerstone of this distinction is responsibility, inherent only to humans. All human activity is built on responsibility as a moral foundation. Responsibility is such a logically explicable given that without it, the world would be different.

Аннотация

Целью данной статьи является анализ сути понятия моральной ответственности, которое является базовым философским понятием, глубоко отражающим человеческую сущность. Основанием исследования проблемы моральной ответственности стало фундаментальное различие между человеком и искусственным интеллектом при принятии решения. Краеугольным камнем этого различия является ответственность, присущая только человеку. На ответственности, как на нравственном фундаменте, построена вся деятельность человечества. Ответственность это такая логически объяснимая данность, без которой мир был бы другой.

Keywords: Human, artificial intelligence, morality, ethics, science, responsibility, neural networks, algorithms, technology, robotics.

Ключевые слова: Человек, искусственный интеллект, мораль, этика, наука, ответственность, нейросети, алгоритмы, технологии, робот, техника.

Глобальное распространение технологий искусственного интеллекта стало одной из ключевых характеристик современного этапа научно-технического и социального прогресса. Алгоритмы машинного обучения, нейронные сети интеллектуальные системы принятия решений все активнее внедряются в экономику, политику, медицину, образование, сферу безопасности и повседневную жизнь человека. Искусственный интеллект перестал быть исключительно предметом научных экспериментов и футурологических прогнозов, превратившись в реальный социальный фактор, способный трансформировать формы коммуникации и способы человеческого выбора.

Вместе с расширением сфер применения искусственного интеллекта усиливается и масштаб этических проблем, связанных с его

использованием. Автоматизация процессов принятия решений, обработка больших массивов персональных данных, автономность интеллектуальных систем и их способность влиять на поведение человека порождают новые моральные дилеммы, не имеющие прямых аналогов в предыдущих технологических эпохах. В отличие от традиционных технических средств, искусственный интеллект обладает свойством адаптивности и относительной самостоятельности, что принципиально усложняет вопроса контроля и ответственности.

Актуальность этики Искусственного интеллекта обусловлена тем, что Искусственный интеллект затрагивает фундаментальные ценности современного общества: человеческое достоинство, свободу воли, равенство, справедливость, право на приватность и

безопасность прежде всего. Ошибки или злоупотребления при внедрении искусственного интеллекта могут привести не только к техническим сбоям, но и к системным нарушениям прав человека, усилению социальной дискриминации и подрыву доверия к общественным институтам. В этом контексте этика искусственный интеллект выступает не вспомогательной областью, а необходимым компонентом ответственного технологического развития. Следовательно, вопрос о моральной допустимости таких технологий выходит за рамки чисто технократической дискуссии.

Не менее значимой является проблема прозрачности искусственного интеллекта. Многие современные алгоритмы функционируют как так называемые “чёрные ящики”, внутренние механизмы которых остаются непонятными не только пользователям, но и зачастую самим разработчикам. Отсутствие возможности объяснить на основании каких факторов было принято то или иное решение, противоречит базовым принципам правового государства и подрывает доверия общества к автоматизированным системам. В условиях, когда решения искусственного интеллекта могут иметь серьёзные последствия для жизни человека, ответственность становится не только этическим но и правовым требованием. “Вопрос заключается в том, может ли машина, лишённая человеческой эмпатии и интуиции, принимать решения, соответствующие моральным нормам. Как искусственный интеллект может соблюдать принципы справедливости и ответственности, если они зависят от субъективных человеческих восприятий и ценностей. В этом контексте важно задаваться вопросами: каковы моральные пределы использования искусственного интеллекта в сферах, связанных с жизнью и смертью (например, в здравоохранении или военной сфере?). Может ли алгоритм, даже он идеально следует программным директивам, ошибаться в контексте морального выбора” [1].

Важным аспектом этики искусственного интеллекта, как отмечено является проблема ответственности. В случае причинения вреда вследствие работы алгоритмической системы возникает уместный вопрос, кто должен нести моральную и юридическую ответственность: разработчик, владелец системы, пользователь или структура, организация, внедрившая искусственного интеллекта. Традиционные модели ответственности, сформированные в рамках классического права и этики, оказываются недостаточными для анализа ситуаций, связанных с автономными и самообучающимися системами. Это требует пересмотра существующих нормативных и философских подходов.

Сам по себе искусственный интеллект – нейтральное средство, которым можно управлять и которого можно использовать по разному. Чаще всего этические проблемы возникают там, где присутствует человеческий фактор. Например,

человек недостаточно освоил искусственного интеллекта или не полностью подготовил его к той или иной операции. Кроме этого, человек пока что не научился регулировать искусственного интеллекта законодательно - поэтому возникают морально и юридически спорные казусы. В этом плане в качестве примера наиболее уместен пример автономных автомобилей, который является одним из наиболее обсуждаемых. Этот моральный парадокс также свидетельствует о необходимости вопроса: кто несёт ответственность в случае аварийной ситуации. К тому же искусственный интеллект с каждым днем становится умнее, перманентно расширяется круг его применения почти без исключения во-всех сферах человеческой деятельности. А это естественно приводит к возникновению новых этических вопросов. Нейросети время от времени вводят человека в заблуждение, нарушают иногда приватность тех или иных данных. Это подтверждает известную истину, что нейросети не научились “мыслить” окончательно автономно и собственного “мнения” по каким-либо вопросам у них нет. Это еще раз свидетельствует, что искусственный интеллект “обучается” на большой базе данных, спроектированных специалистом, то есть человеком. Следует учесть, что искусственный интеллект не способен “думать”, что “правда”, а что “ложь”. Например, “если система действует автономно и её решения приводят к негативным последствиям, кто несёт ответственность – создатель системы, пользователь или сама система? На что должна опираться этика искусственного интеллекта в этом случае? Возможно, контроль за действием искусственного интеллекта всегда будет частью человеческой ответственности, даже если система функционирует автономно” [1]. Нейросети способны дать человеку всего лишь статически наиболее вероятные ответы, основываясь на показатели в базе данных интернета.

Сейчас, уже очевидно, что искусственный интеллект оказывает значительное влияние на социальную структуру и рынок труда. Автоматизация приводит к трансформации профессий, изменению требований к квалификации работников и росту социального неравенства между теми, кто обладает доступом к цифровым технологиям, и теми, кто оказывается исключённым из новых техногенных процессов. Эти изменения порождают не только экономические, но и глубокие этические вопросы, связанные с социальной справедливостью и ответственностью государства и корпораций. В подобных случаях суть этики искусственного интеллекта подразумевает, прежде всего, моральных вопросов, относящихся к специалистам, проектирующим и конструирующим роботы, машины, имеющие возможности интеллектуального действия. Этика технологий занимается вопросами, относительно того, как искусственно умные существа могут быть использованы в обеспечении интересов человека не во вред его интересам, как бы эти гуманоидные

роботы не нанесли непоправимый урон человеческой экзистенции. Так как, сегодня искусственный интеллект сильно повлияет на человечество, день ото дня расширяются горизонты и масштабы применения умных технических систем, то действия их разработчиков с этической точки зрения должны быть прозрачными, надежными и безупречными в плане благодеяния. Следовательно, для достижения прозрачности так или иначе потребуется государственное регулирование для поддержки моральной ответственности человека. Но это не однозначное положение. С одной стороны, это может ограничивать действия создателей искусственного интеллекта, что в свою очередь может привести к замедлению темпов развития инноваций. С другой стороны, очевидно, что государственное регулирование приводит к устойчивой стабильности, способно в достаточной степени поддерживать инновации в области искусственного интеллекта. Выше вкратце обозначена моральная ответственность создателей, конструкторов и разработчиков гуманоидных машин и систем. Но в немалой степени интересен и загадочен и другая сторона этики новых технологий. Имеется ввиду, какова моральная сторона действий сверхумных роботов или искусственно интеллектуальных компьютеров, которые ведут себя как бы морально, т.е. так называемых искусственных моральных агентов. Здесь уже возникают новые философские вопросы, такие как характеристики субъектности, связанные с концепцией искусственно умных систем. Известный писатель-фантаст Айзек Азимов еще в 50-х годах XX века в своей серии рассказов “Я робот” обозначивал свои три закона – для защиты людей от их собственных созданий. Какие эти законы? Первый закон абсолютно запрещает роботу вредить людям, второй – озадачивает робота подчиняться людям до тех пор, пока это не станет противоречить первому закону, третий закон обязывает робота защищать самого себя, не нарушая первых двух. Какова мораль из сказанного? Автор подчеркивает последствия неадекватного регулирования и управления в мире, движимом так называемыми передовыми технологиями. Как бы там ни было, человек не гарантирован от той опасности, как поломка робота или его парадоксальное непредвиденное поведение [2].

Следовательно, можно предположить, что ни один из установленных Айзеком Азимовым законов не может в достаточной мере предвидет все возможные тревожные обстоятельства. Поэтому в последнее время все более поставляется под сомнение идея о моральной ответственности искусственно умных устройств и систем. Комиссия, созданная в Англии в 2010 году, пересмотрела законы Айзека Азимова, и установила, что искусственный интеллект должен действовать под ответственностью либо его производителей, либо его владельца или оператора [3]. Ученый математик и писатель фантаст Вернон Видж выдвигает гипотезу о том, что может

наступить момент, когда компьютеры станут умнее людей, назвав это явление сингулярностью [4]. Он считает, что это может представлять из себя частичную или полную опасность для человека. Отдельные специалисты утверждают, что в результате интеллектуальной сверхактивности, происходившей в XXI веке искусственный интеллект наделенный способностью самосовершенствоваться может стать настолько умнее людей, что настанет время, когда человек не может помешать антигуманным действиям такой системе. В статье “Этические проблемы в продвинутом искусственном интеллекте” философ Ник Бостром допускает, что искусственный интеллект созданный человеком может достичь вымирания человечества. Автор предполагает, что технический сверхразум может достичь до степени самостоятельной инициативы и планирования. В таком случае он уже может рассматриваться как автономный субъект. Теоретически автор допускает, что сверхинтеллектуальная техника сможет привести практически к любому возможному непредвиденному исходу, в том числе и вредному для человека. Однако ученый отвергая свои пессимистические предположения высказывает уверенность в том, что искусственный интеллект изначально призван помогать человеку решить многие сложные проблемы, прежде всего в области здравоохранения, в преодолении бедности, в охране окружающей среды, в осуществлении космических проектов, в обеспечении продовольственной достаточности и безопасности и т. д. [5].

Вышеизложенное дает основание считать, что этика искусственного интеллекта формируется на пересечении нескольких философских традиций и междисциплинарных направлений, включая философию техники, прикладную этику, биоэтику, социальную философию и теорию ответственности. В отличие от классических моральных учений, ориентированных преимущественно на действия человека как морального субъекта, этика искусственного интеллекта вынуждена учитывать присутствие технических артефактов, обладающих элементами автономности, обучаемости и способности влиять на социальные процессы. Это обстоятельство требует переосмысления традиционных этических категорий и расширения понятийного аппарата.

Философия техники традиционно рассматривала технологию как нейтральный инструмент, ценностно подчиненный целям человека. Однако в XXI веке данная позиция подвергается серьезной критике. Исследователи отмечают, что технологии не являются простыми средствами, а формируют способы мышления, социальные практики и структуры власти. Искусственный интеллект в этом контексте выступает как качественно новый тип технологии, поскольку он не только расширяет возможности человека, но и частично замещает его когнитивные функции, включая анализ, прогнозирование и принятие решений. Следовательно, искусственный

интеллект нельзя рассматривать исключительно как пассивный инструмент; он становится активным элементом социотехнических систем.

Одним из ключевых философских вопросов является проблема морального агентства. Традиционно моральным агентом признаётся субъект, обладающий сознанием, намерениями и способностью нести ответственность за свои действия. Искусственный интеллект не обладает сознанием в человеческом смысле, однако он способен инициировать действия, последствия которых могут быть социально значимыми и даже вредоносными. Это порождает дискуссии о допустимости приписывания искусственного интеллекта ограниченного морального статуса либо о необходимости сохранения строгого антропоцентрического подхода, при котором вся ответственность остаётся за человеком и социальными институтами. Хотя искусственный интеллект пока не может быть морально ответственным, человек должен разработать механизмы, чтобы минимизировать риски и справедливо распределять ответственность. В-первых, необходима прозрачность алгоритмов. В-вторых, строгие стандарты тестирования перед внедрением искусственного интеллекта способствуют снизить вероятность ошибок. В-третьих, правовые рамки должны четко определять роли разработчиков, пользователей в случае сбоев. Например, Евросоюз ныне работает над актом об искусственном интеллекте, который классифицирует системы по уровню риска и безопасности”[6].

Существенное значение имеет и деонтологическая перспектива, согласно которой моральная оценка действий основывается не только на последствиях, но и на соблюдении моральных норм и прав. В рамках этики искусственного интеллекта деонтологический подход акцентирует внимание на недопустимости использования технологий, нарушающих фундаментальные права человека, даже если они демонстрируют высокую эффективность. Так, автоматизированное наблюдение или тотальный сбор персональных данных могут быть признаны этически проблематичными независимо от их практической полезности. Этот подход лежит в основе правозащитных концепций регулирования искусственного интеллекта.

Отмечая безусловность многоаспектности этики искусственного интеллекта, тем не менее следует еще раз подчеркнуть, что особое место занимает концепция ответственности, которая в философском смысле связывает свободу действия с обязанностью отвечать за последствия. В условиях использования искусственного интеллекта ответственность приобретает распределённый характер: решения принимаются в рамках сложных цепочек, включающих разработчиков алгоритмов, поставщиков данных, операторов систем и институциональных заказчиков. Это подрывает классическое понимание индивидуальной ответственности и требует разработки новых

моделей - коллективной, институциональной и процедурной ответственности. Философский анализ показывает, что без чёткого закрепления ответственности этика искусственного интеллекта теряет практическую значимость. Таким образом, теоретико-философские основания этики искусственного интеллекта представляют собой сложный синтез различных этических традиций и концепций. Этика искусственного интеллекта не сводится ни к классической морали, ни к техническому регулированию; она формируется как самостоятельное междисциплинарное поле, призванное обеспечить ценностно-ориентированное развитие технологий. Осмысление философских оснований является необходимым этапом для дальнейшего анализа конкретных этических проблем, связанных с прозрачностью, автономией и ответственностью. Таким образом, вопрос о том, может ли искусственный интеллект быть морально ответственным, остается открытым. Нейросети несмотря на их впечатляюще оптимальные возможности, лишены морального сознания и суждения, что само-собой исключает их из традиционного, как говорится, кантовского понимания ответственности. Современная философия предлагает разные решения: от отрицания субъектности искусственного интеллекта до признания гибридной ответственности, где человек и машина разделяют моральные последствия. Окончательный ответ зависит от того, как далеко пойдет развитие искусственного интеллекта. Может, в будущем человек приблизится к концепции псевдоответственности искусственного интеллекта, но сейчас безусловно моральная ответственность остается исключительно за человеком.

В заключение следует подчеркнуть, что искусственный интеллект сам по себе не является ни угрозой, ни гарантией прогресса. Его социальные и моральные последствия зависят от того, какие цели ставит перед собой общество и каким образом оно регулирует использование интеллектуальных технологий. Этика искусственного интеллекта призвана обеспечить такое развитие искусственного интеллекта, при котором инновации будут способствовать расширению человеческих возможностей, укреплению социальной справедливости и защите фундаментальных прав. Без серьёзного этического осмысления искусственный интеллект рискует стать источником новых форм неравенства и отчуждения; при ответственном же подходе он может стать важным инструментом гуманистического развития современного социума.

Список литературы:

1. Электронный ресурс: <https://caravan-info.kg/ru/experts/206371-mozhno-li-doverit-ii-prinyatie-moralnyh-resheniy.html> (Дата обращения 14.01.2026)

2. А.Азимов Я, робот - Эксмо, 2019 – 250с. Электронный ресурс: <https://www.litres.ru/book/ayzek-azimov/ya-robot435545/> (Дата обращения: 25апреля 2025)
3. Wikipedia //Энциклопедия, Режим доступа: свободный [Электронный ресурс] - URL -https://ru.wikipedia.org/wiki/Этика_искусственного_интеллекта. (Дата обращения 22.02.2026).
4. Винджи В. Сингулярность перевод М.Левин, А.Гришечкин – АСТ, 2022 - 224с.
- 5 Бостром Н. Этические проблемы, связанные с искусственным интеллектом. Bostrom N.ethical issues in advanced artificial intelligence // cognitive, emotive and ethical aspects of decision making in humans and in artificial intelligence. - Vol. 2: / ed. I. Smit et al.. - Oxford U. k, 2003. - P. 12-17
6. Филипова И.А. (2023) Искусственный интеллект: европейский подход к регулированию. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. Т. 19. № 2. С. 54-65. DOI: 10.12737/jzsp.2023.022